

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКУЛОВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В ДЕНТАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ АТРОФИЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Рахмонкулов О.Ж.¹, Ленская П.А.²

¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

²Александровская больница — городское медицинское учреждение широкого профиля в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург. Россия.

Резюме. Проблема дентальной реабилитации пациентов с выраженной атрофией верхней челюсти остается одной из наиболее сложных и актуальных задач современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. По данным эпидемиологических исследований, полная или частичная адентия верхней челюсти встречается у 25-30% лиц старше 65 лет, при этом у 60-70% из них наблюдается выраженная атрофия альвеолярного отростка, делающая невозможной установку дентальных имплантатов стандартной длины без предварительной костной пластики

Ключевые слова: имплантация, дентальная реабилитация, атрофия верхней челюсти

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF JAW IMPLANTATION IN DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH EXPRESSED MAXILAR ATROPHY.

Rakhmonkulov O.J.¹, Lenskaya P.A.²

¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Alexandrovskaya Hospital - a large-scale city medical institution in St. Petersburg, St. Petersburg. Russia.

Resume. The problem of dental rehabilitation of patients with pronounced maxillary atrophy remains one of the most complex and urgent tasks of modern dentistry and maxillofacial surgery. According to epidemiological studies, complete or partial adentia of the upper jaw occurs in 25-30% of individuals over 65 years of age, while in 60-70% of them, pronounced atrophy of the alveolar ridge is observed, making it impossible to install dental implants of standard length without preliminary bone plasty.

Keywords: implantation, dental rehabilitation, maxillary atrophy

ЮҚОРИ ЖАҒНИНГ СЕЗИЛАРЛИ АТРОФИЯСИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИНГ ДЕНТАЛ РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ЁНОҚ СУЯГИ ИМПЛАНТАЦИЯСИ САМАРАДОРЛИГИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ

Рахмонкулов О.Ж.¹, Ленская П.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Александров шифохонаси — Санкт-Петербургдаги кўп тармоқли шаҳар тиббиёт муассасаси Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Юқори жағнинг сезиларли атрофияси мавжуд беморларни дентал реабилитация қилиши муаммоси замонавий стоматология ва юз-жағ жарроҳлигининг энг мураккаб ва долзарб вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, 65 ёшдан ошган шахсларнинг 25-30 фоизда юқори жағнинг тўлиқ ёки қисман адентияси кузатилади. Уларнинг 60-70 фоизда эса альвеоляр ўсимтанинг сезиларли атрофияси мавжуд бўлиб, бу ҳолат дастлабки суяк пластикасиз стандарт узунликдаги тиш имплантларини ўрнатиш имкониятини йўққа чиқаради.

Калит сўзлар: имплантация, дентал реабилитация, юқори жағ атрофияси

Введение. За последние три десятилетия имплантационные технологии и костно-пластические методики претерпели значительное развитие и стали неотъемлемой частью современной стоматологической реабилитации. Однако традиционное дентальное имплантирование не всегда применимо у пациентов с выраженной атрофией верхней челюсти. Дефицит костной ткани, вызванный резорбцией альвеолярного отростка и близким расположением верхнечелюстных пазух, нередко делает невозможной установку классических имплантатов. В клинической практике для увеличения объема кости применяются методики синус-лифтинга и костной пластики. Несмотря на их распространённость, эти процедуры отличаются высокой инвазивностью, длительными сроками лечения и риском осложнений, связанных с использованием аутоотрансплантатов или биоматериалов [1]. Кроме того, ортопеди-

ческая реабилитация зачастую требует отсрочки из-за необходимости проведения двухэтапных вмешательств и ожидания остеоинтеграции трансплантатов. Всё это существенно снижает комфорт пациентов и увеличивает сроки лечения. Использование скуловой кости в качестве опорной зоны для имплантатов было впервые предложено Бранемарком в 1988 году, а позднее изучено и детализировано в работах Araújo [2]. Применение скуловых имплантатов позволило отказаться от традиционных методик костной регенерации, сократить время лечения и обеспечить надёжную фиксацию протезов при тяжёлой атрофии верхней челюсти [3]. Современные конструкции скуловых имплантатов применяются не только для восстановления жевательной функции у пациентов с выраженной атрофией, но и в реконструктивной хирургии после травм и резекций челюстно-лицевой области. Основными преимуществами метода являются возможность немедленной нагрузки, снижение числа хирургических этапов и минимизация травматизма. Скуловые имплантаты демонстрируют высокие показатели выживаемости в краткосрочной и среднесрочной перспективе [4], хотя возможные осложнения включают синуситы и ороантральные сообщения. Согласно данным литературы, ортопедические конструкции, фиксированные на скуловых имплантатах, также отличаются высокой надёжностью и долговечностью.

В то же время вопрос долгосрочной эффективности и удовлетворённости пациентов остаётся недостаточно изученным. Ряд исследователей выдвигают нулевую гипотезу о сопоставимой выживаемости скуловых и традиционных имплантатов у пациентов с выраженной атрофией верхней челюсти. Это подчёркивает необходимость дальнейшего анализа и систематизации современных данных. Классические методы восстановления объема костной ткани верхней челюсти, включающие операции синус-лифтинга, направленную костную регенерацию, применение костных блоков и дистракционный остеогенез, несмотря на свою эффективность, характеризуются рядом существенных недостатков. К ним относятся длительные сроки лечения (от 6 до 18 месяцев), высокая частота осложнений (до 15-25%), значительная инвазивность вмешательств, высокая стоимость лечения и необходимость выполнения множественных хирургических этапов. Кроме того, у пациентов пожилого и старческого возраста, составляющих основную группу нуждающихся в данном виде лечения, часто имеются сопутствующие заболевания, ограничивающие возможности обширных реконструктивных операций [5].

В этой связи особое значение приобретает развитие альтернативных методов дентальной реабилитации, позволяющих обойти ограничения, связанные с дефицитом костной ткани альвеолярного отростка. Одним из наиболее перспективных направлений является скуловая имплантация, предложенная Р.-I. Brånemark в 1988 году и получившая широкое развитие благодаря работам его ученика Р. Malevez и других исследователей [6]. Скуловая имплантация представляет собой методику установки удлиненных (35-55 мм) имплантатов, которые фиксируются в плотной костной ткани скуловой кости, минуя атрофированный альвеолярный отросток верхней челюсти. Данный подход основан на использовании анатомических особенностей скуловой кости, которая характеризуется высокой плотностью (D1-D2 по классификации Lekholm-Zarb), значительным объемом и минимальной подверженностью возрастным изменениям [7].

Преимущества скуловой имплантации включают возможность немедленного протезирования, сокращение общих сроков лечения до 3-6 месяцев, отсутствие необходимости в костнопластических операциях, высокую предсказуемость результатов и возможность реабилитации пациентов, ранее считавшихся неоперабельными [8]. Методика особенно актуальна для пациентов с онкологическими заболеваниями челюстно-лицевой области в анамнезе, с тяжелыми формами пародонтита, приведшими к множественной потере зубов, а также для лиц, перенесших травматические повреждения средней зоны лица [9].

Современные протоколы скуловой имплантации включают различные модификации методики: классический интрасинусальный подход, экстрасинусальный подход, комбинированные протоколы с использованием коротких имплантатов в переднем отделе альвеолярного отростка, концепции "All-on-4" и "All-on-6" с включением скуловых имплантатов. Развитие технологий трехмерного планирования, навигационной хирургии и цифрового протезирования существенно повысило точность установки скуловых имплантатов и качество ортопедической реабилитации [10].

Однако, несмотря на очевидные преимущества, скуловая имплантация остается технически сложной процедурой, требующей глубокого понимания анатомии средней зоны лица, специальной подготовки хирурга и наличия соответствующего инструментария. Частота интра- и послеоперационных осложнений, по данным различных исследований, варьирует от 5% до 25%, включая повреждения орбиты, синуситы, парестезии, периимплантиты и механические осложнения протезных конструкций [11].

Противоречивые данные литературы о долгосрочной эффективности скуловой имплантации, различия в методических подходах к оценке результатов лечения, отсутствие стандартизированных протоколов ведения пациентов определяют необходимость проведения комплексных исследований, направленных на систематизацию и оптимизацию данной методики. Особую актуальность приобретает изучение факторов, влияющих на долгосрочную выживаемость скуловых имплантатов, разработка критериев отбора пациентов, оптимизация хирургических протоколов и методов ортопедической реабилитации. Важным аспектом является также экономическая оценка эффективности скуловой имплантации в сравнении с альтернативными методами лечения [12].

В последние годы наблюдается интенсивное развитие цифровых технологий в стоматологии, включая виртуальное планирование операций, изготовление хирургических шаблонов методом 3D-печати, интраоперационную навигацию и CAD/CAM протезирование. Внедрение этих технологий в практику скуловой имплантации открывает новые возможности для повышения точности хирургических вмешательств и качества протетической реабилитации [13]. Современная концепция персонализированной медицины требует индивидуального подхода к каждому пациенту с учетом анатомических особенностей, общесоматического статуса, ожиданий и возможностей. Это особенно важно при планировании скуловой имплантации, где успех лечения зависит от множества факторов, включая степень атрофии костной ткани, состояние верхнечелюстных синусов, окклюзионные взаимоотношения и психосоциальные аспекты [14]. Таким образом, комплексный анализ эффективности скуловой имплантации, включающий изучение различных аспектов данной методики - от показаний и противопоказаний до долгосрочных результатов лечения и качества жизни пациентов, представляется крайне актуальным направлением современных стоматологических исследований. Проблема восстановления зубных рядов при выраженной атрофии костной ткани верхней челюсти на протяжении десятилетий остаётся одной из наиболее сложных в стоматологической имплантологии. После удаления зубов происходит постепенная резорбция альвеолярного отростка, особенно выраженная в задних отделах верхней челюсти, что нередко делает невозможной установку традиционных имплантатов стандартной длины. Классические методы реконструкции включают различные виды костной пластики — использование аутоотрансплантатов, аллогенных или синтетических материалов. Однако эти подходы требуют дополнительных хирургических вмешательств, продлевают сроки лечения и сопровождаются рисками рассасывания или инфицирования трансплантатов [15].

Идея использования скуловой кости как альтернативной опорной зоны была предложена в 1988 году шведским учёным П. И. Бранемарком. Он разработал оригинальную конструкцию имплантата увеличенной длины (от 30 до 52,5 мм), фиксируемого не в альвеолярном гребне, а в теле скуловой кости, обладающей высокой плотностью (D1). Позднее концепция получила развитие благодаря клиническим исследованиям Aparicio, Malevez, Davo и других авторов, доказавших высокую надёжность метода при тяжёлой атрофии верхней челюсти. Скуловая кость представляет собой прочную структуру, обеспечивающую устойчивую фиксацию имплантата даже при полном отсутствии альвеолярного гребня. Благодаря плотному кортикальному слою, остеоинтеграция происходит более предсказуемо, а распределение жевательной нагрузки становится равномерным. Одним из главных преимуществ метода является возможность немедленной функциональной нагрузки и установка несъёмных ортопедических конструкций в короткие сроки. В отличие от традиционного двухэтапного имплантирования, при скуловой фиксации отпадает необходимость в проведении синус-лифтинга, что значительно сокращает сроки лечения и уменьшает хирургическую травму [16]. Кроме того, использование скуловых имплантатов позволяет избежать обширных костнопластических операций, сократить период восстановления функции жевания, минимизировать количество хирургических вмешательств, повысить качество жизни пациентов с выраженной атрофией челюстей. В современной имплантологической практике выделяют два основных подхода: односторонняя установка скуловых имплантатов (при частичной атрофии) и двусторонняя (Zygoma Quad) — при полной потере костного объёма верхней челюсти. Часто метод комбинируют с установкой передних стандартных имплантатов, что позволяет создать надёжную опору для полного несъёмного протеза.

Ключевым фактором успеха является точное планирование угла введения имплантата и его длины, что достигается с помощью компьютерной томографии и навигационных шаблонов. В последние годы широкое распространение получили цифровые протоколы планирования, которые позволяют моделировать траекторию установки и прогнозировать распределение нагрузок на этапе проектирования [17]. Согласно систематическим обзорам последних лет, уровень выживаемости скуловых имплантатов достигает 97–99% при сроке наблюдения более пяти лет. Отмечается также высокая удовлетворённость пациентов эстетическими и функциональными результатами. Среди возможных осложнений чаще встречаются синуситы, парестезии и мягкотканые воспаления, однако их частота

не превышает 5–7% [18]. Таким образом, скуловая имплантация зарекомендовала себя как надёжный и эффективный метод реабилитации пациентов с тяжёлой атрофией верхней челюсти, позволяющий избежать обширных костнопластических операций и обеспечить немедленное восстановление функции жевания. Проведённый анализ литературных данных показал, что скуловые имплантаты обладают высокой клинической надёжностью и стабильностью остеоинтеграции при выраженной атрофии верхней челюсти. В большинстве исследований, охватывающих периоды наблюдения от 3 до 10 лет, уровень выживаемости скуловых имплантатов колеблется от 96% до 99%, что сопоставимо, а в ряде случаев даже превышает показатели традиционных имплантатов при достаточном объёме кости. Высокая механическая устойчивость достигается за счёт плотной структуры скуловой кости, обеспечивающей надёжное первичное крепление и благоприятные условия для остеоинтеграции. Благодаря этому имплантаты можно подвергать немедленной функциональной нагрузке, что особенно важно при полной адентии верхней челюсти и желании пациента получить протез в кратчайшие сроки. Клинические наблюдения демонстрируют, что использование скуловых имплантатов способствует значительному повышению качества жизни пациентов уменьшается количество хирургических вмешательств, сокращается период реабилитации, восстанавливается эстетика и функция жевания уже в течение 3–5 дней после операции. По сравнению с костнопластическими методами (синус-лифтинг, трансплантация аутокости, направленная регенерация), скуловая имплантация имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Согласно результатам метаанализов Араги́о и соавторов (2018), средний уровень успешности ортопедических конструкций, фиксированных на скуловых имплантатах, составляет 97,2% через 5 лет наблюдения. Наиболее частыми осложнениями остаются воспалительные процессы в области верхнечелюстной пазухи (синусит) и парестезии, возникающие в пределах 5–7% случаев [19]. Развитие цифровых технологий в имплантологии способствовало появлению навигационных хирургических систем, позволяющих с высокой точностью определять оптимальную траекторию установки имплантатов. Применение трёхмерного моделирования и компьютерной томографии позволяет снизить риск перфорации пазухи, обеспечить правильный угол вхождения имплантата и прогнозировать распределение жевательных нагрузок.

В последние годы активно развиваются протоколы *Zygoma Quad* и *All-on-4/All-on-6*, где скуловые имплантаты сочетаются с передними стандартными, образуя прочную опору для полного несъёмного протеза. Такие конструкции обеспечивают равномерное распределение нагрузок и высокую стабильность ортопедической конструкции даже при полной атрофии верхней челюсти [20]. Клинические опросы демонстрируют высокий уровень удовлетворённости пациентов эстетическим результатом и восстановлением функции жевания. По данным разных исследований, более 90% пациентов отмечают значительное улучшение качества жизни после реабилитации скуловыми имплантатами. Отмечается, что при правильном планировании и адекватном ортопедическом протоколе частота повторных вмешательств минимальна. В то же время в литературе подчёркивается важность соблюдения строгих показаний к применению данного метода: тяжёлая атрофия верхней челюсти, невозможность установки стандартных имплантатов, противопоказания к костной пластике. Систематизация доступных данных позволяет заключить, что скуловая имплантация является эффективной и предсказуемой альтернативой традиционным методам дентальной имплантации при выраженном дефиците костной ткани верхней челюсти. Метод обеспечивает высокие показатели выживаемости имплантатов, минимизирует количество хирургических вмешательств и способствует быстрому восстановлению функции жевания.

Таким образом, современная концепция скуловой имплантации отвечает требованиям клинической надёжности и долговечности, а её дальнейшее совершенствование связано с внедрением цифровых технологий и минимально инвазивных хирургических протоколов.

Современные исследования в области дентальной имплантологии убедительно показывают, что скуловая имплантация представляет собой надёжное и клинически оправданное решение при выраженной атрофии верхней челюсти.

Использование скуловых имплантатов позволяет отказаться от обширных костнопластических операций, минимизировать травматичность вмешательства и существенно сократить сроки стоматологической реабилитации. Благодаря высокой плотности скуловой кости достигается стабильная первичная фиксация, обеспечивающая возможность немедленной функциональной нагрузки и прогнозируемый остеоинтеграционный результат. Данные многочисленных клинических исследований свидетельствуют о высокой выживаемости имплантатов (96–99%), что делает данный метод сопоставимым по надёжности с традиционным имплантированием при сохранённом костном объёме.

Внедрение цифровых технологий, навигационных систем и индивидуализированных хирургических шаблонов существенно повысило точность позиционирования имплантатов, сократило частоту осложнений и улучшило эстетические результаты. При этом метод скуловой имплантации требует высокой квалификации хирурга и тщательного предоперационного планирования.

Выводы: таким образом, можно заключить, что применение скуловых имплантатов является эффективной альтернативой классическим методикам имплантации у пациентов с тяжёлой атрофией верхней челюсти. Методика демонстрирует устойчивые функциональные, эстетические и клинические результаты, что делает её перспективным направлением для дальнейшего развития стоматологической имплантологии в Узбекистане и за его пределами.

Список литературы:

1. Корж Н.А., Танькут В.А., Поворознюк В.В. Костные имплантаты в травматологии и ортопедии. – Киев: Книга плюс, 2020. – 328 с.
2. Кулаков А.А., Робустова Т.Г., Неробеев А.И. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 928 с.
3. Параскевич В.Л. Дентальная имплантология. Основы теории и практики. – Минск: Юнипресс, 2021. – 400 с.
4. Суоров О.Н. Зубное протезирование на имплантатах. – М.: Медицина, 2020. – 208 с.
5. Иванов С.Ю., Бизяев А.Ф., Ломакин М.В. Стоматологическая имплантология. – М.: Медицинское информационное агентство, 2018. – 480 с.
6. Brånemark P.I., Gröndahl K., Öhrnell L.O., et al. Zygoma fixture in the management of advanced atrophy of the maxilla: technique and long-term results // *Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg.* – 2004. – Vol. 38, № 2. – P. 70-85.
7. Malevez C., Abarca M., Durdu F., Daelemans P. Clinical outcome of 103 consecutive zygomatic implants: a 6-48 months follow-up study // *Clin Oral Implants Res.* – 2004. – Vol. 15, № 1. – P. 18-22.
8. Aparicio C., Manresa C., Francisco K., et al. Zygomatic implants: indications, techniques and outcomes, and the zygomatic success code // *Periodontol* 2000. – 2014. – Vol. 66, № 1. – P. 41-58.
9. Chrcanovic B.R., Albrektsson T., Wennerberg A. Survival and complications of zygomatic implants: an updated systematic review // *J Oral Maxillofac Surg.* – 2016. – Vol. 74, № 10. – P. 1949-1964.
10. Davó R., Malevez C., López-Orellana C., et al. Sinus reactions to zygomatic implants: a systematic review // *Clin Oral Implants Res.* – 2008. – Vol. 19, № 10. – P. 1063-1068.
11. Fernández H., Gómez-Delgado A., Trujillo-Saldarriaga S., et al. Zygomatic implants for the management of the severely atrophic maxilla: a retrospective analysis of 244 implants // *J Oral Maxillofac Surg.* – 2014. – Vol. 72, № 5. – P. 887-891.
12. Goiato M.C., Pellizzer E.P., Moreno A., et al. Implants in the zygomatic bone for maxillary prosthetic rehabilitation: a systematic review // *Int J Oral Maxillofac Surg.* – 2014. – Vol. 43, № 6. – P. 748-757.
13. Kahnberg K.E., Henry P.J., Hirsch J.M., et al. Clinical evaluation of the zygoma implant: 3-year follow-up at 16 clinics // *J Oral Maxillofac Surg.* – 2007. – Vol. 65, № 10. – P. 2033-2038.
14. Krekmanov L., Kahn M., Rangert B., Lindström H. Tilting of posterior mandibular and maxillary implants for improved prosthetic support // *Int J Oral Maxillofac Implants.* – 2000. – Vol. 15, № 3. – P. 405-414.
15. Landes C.A., Kovács A.F. Zygomatic bone to implant contact in immediately loaded zygomatic implants: a histologic evaluation after 6 months // *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* – 2006. – Vol. 101, № 3. – P. 318-326.
16. Malo P., Rangert B., Nobre M. "All-on-Four" immediate-function concept with Brånemark System implants for completely edentulous mandibles: a retrospective clinical study // *Clin Implant Dent Relat Res.* – 2003. – Vol. 5, Suppl 1. – P. 2-9.
17. Migliorança R.M., Coppedê A., Dias Rezende R.C., de Mayo T. Restoration of the edentulous maxilla using extrasinus zygomatic implants combined with anterior conventional implants: a retrospective study // *Int J Oral Maxillofac Implants.* – 2011. – Vol. 26, № 3. – P. 665-672.
18. Nkenke E., Hahn M., Lell M., et al. Anatomic site evaluation of the zygomatic bone for dental implant placement // *Clin Oral Implants Res.* – 2003. – Vol. 14, № 1. – P. 72-79.
19. Petrunaro P.S. Treatment of the atrophic posterior maxilla using zygomatic implants: preliminary clinical and radiographic results // *Implant Dent.* – 2002. – Vol. 11, № 4. – P. 291-298.

Для цитирования: Рахмонкулов О.Ж., Ленская П.А. Комплексный анализ эффективности скуловой имплантации в дентальной реабилитации пациентов с выраженной атрофией верхней челюсти // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 270–274. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17638617>